

Case study : Spipoll

Contexte

Ce projet a pour but d'obtenir des données sur les insectes pollinisateurs et/ou floricoles. Les données récoltées permettent de mesurer les variations de diversité d'insectes sur l'ensemble de la France métropolitaine. Ce projet a été lancé en 2010.

Objectifs du projet

Étudier les réseaux de pollinisation, c'est-à-dire les interactions complexes entre plantes et insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes.

L'équipe

Spipoll est le fruit d'une collaboration entre le Muséum national d'Histoire naturelle, l'Office pour les insectes et leur environnement (Opie) et l'Office Français de la Biodiversité (OFB) (+ vigie nature)

Comment participer ?

Le Spipoll est ouvert à toute personne souhaitant y participer, quel que soit son niveau de connaissance naturaliste, il suffit de suivre le protocole ci-dessous.

1 JE CHOISIS UNE
PLANTE EN FLEUR

2 JE PHOTOGRAPHE TOUS
LES INSECTES SE POSANT
SUR SES FLEURS

3 CHEZ MOI, JE TRIE
ET RECADRE MES
PHOTOS

4 J'IDENTIFIE LES
INSECTES

5 JE POSTE MES
PHOTOS SUR
LE SITE

6 JE COMMENTE ET
PARTICIPE À LA
VALIDATION DES
IDENTIFICATIONS

Méthodologie

1) DANS LA NATURE !

Une séance-photo :

Choisissez un type de fleur (par ex. le pissenlit) et prenez 3 photos de la plante et une photo du paysage :

1 Un gros plan de la fleur elle-même

2 Un gros plan des feuilles

3 La plante en entier

4 Une photo du paysage

VOUS ÊTES PRÊTS À PHOTOGRAPHER LES INSECTES PENDANT 20 MINUTES EXACTEMENT !

Il faut s'intéresser à tous les insectes venant se poser sur les fleurs de l'espèce choisie, dans un rayon de 5m autour de vous.

L'objectif est d'avoir une photo de chaque grand « type » d'insecte, de qualité suffisante pour certifier que ce spécimen diffère des autres spécimens de votre collection.

Un doute sur un nouvel arrivant ? Prenez-le en photo : vous regarderez plus tard si vous l'avez déjà photographié ou non. Pour chacune des espèces photographiées, vous aurez la possibilité de nous communiquer une information sur son abondance : y a-t-il 1 seul individu ? Entre 2 et 5 ? Plus de 5 ?

Prenez un instant pour penser aux points suivants :

la température

la couverture nuageuse

le vent

l'environnement proche : forêt, culture en fleurs ?

photos prises à l'ombre ou non ?

2) CHEZ VOUS

Il faut trier et mettre en forme vos photos...

Triez vos photos et sélectionnez-en une par « type d'insecte » (on appelle cela un « taxon ») (si vous avez 5 photos d'une même espèce d'abeille, n'en conservez qu'une !) ; puis recadrez les insectes au format 4:3. Faites alors pivoter les images de manière à ce que vos insectes se retrouvent la tête "en haut" (dans la mesure du possible).

... puis identifier les insectes et transmettre vos observations...

Cliquez sur « je participe », vous accédez alors à la partie qui vous permettra de mettre en ligne votre collection :

On vous demandera de charger vos photos et de renseigner les informations sur :

1 Un gros plan de la fleur elle-même

2 Un gros plan des feuilles

3 La plante en entier

4 Une photo du paysage

Pour identifier la plante, un lien vers PlantNet vous est proposé (système d'identification automatique grâce à vos photos).

Pour les insectes, un outil en ligne très facile d'utilisation vous permettra de différencier 630 espèces ou groupes d'espèces.

... ET PARTICIPER À LA VALIDATION DES IDENTIFICATIONS !

Un système collaboratif a été mis en place : chacun peut participer à valider les identifications associées aux photos d'insectes.

Trois confirmations par trois participants différents sont nécessaires pour qu'une identification soit considérée valide ! Si vous n'êtes pas d'accord avec une identification, vous pouvez suggérer au Spipollien un nouveau nom.

Fiche pour Vigie Ecole https://depot.vigienature-ecole.fr/ressources/livrets_prof/spipoll.pdf

Résultats

PARTICIPATION

611 SPIPOLLIENS
ont posté au moins
une collection

7680 COLLECTIONS
de 20 minutes
ont été postées

2 560 HEURES
d'observation sur
le terrain soient 365
jours de 7h !

OBSERVATIONS

Le camembert représente la répartition des pollinisateurs observés dans chacun des grands groupes taxonomiques.

<https://www.spipoll.org/spipoll/edito/resultats-scientifiques>

Publication scientifique :

<https://frvaillant.com/opie/wp-content/uploads/2024/07/i212-Entre-ville-et-campagne.pdf>